

ӘОЖ 37.022; МҒТАР 13.01.02

STEAM-ДИЗАЙН НЕГІЗІНДЕ ИНФОРМАТИКА САБАҚТАРЫНДА 3D МОДЕЛЬДЕУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ӘДІСТЕМЕСІ

Б.Е. ҚОЙШЫБАЙ, Ж.Е. ОРАЗ

Информатика пәні мұғалімі

Keleshek School №111 of Astana City Қазақстан, Астана қ.

Информатика пәні мұғалімі

Keleshek School №113 of Astana City Қазақстан, Астана қ.

***Аңдатпа.** STEAM-дизайнды білім беру кеңістігіне жүйелі әрі тиімді енгізу — оқушылардың инженерлік ойлауын, кеңістіктік елестету қабілетін және шығармашылық құзыреттілігін дамытуға бағытталған заманауи педагогикалық стратегия ретінде қарастырылады. Осы ғылыми зерттеу шеңберінде информатика пәнін оқытуда үшөлшемді модельдеу технологияларын кіріктіре қолданудың әдістемелік негіздері айқындалып, олардың дидактикалық, когнитивтік және технологиялық әлеуеті жан-жақты талданды. Эксперименттік жұмыс Астана қаласындағы Т. Айбергенов атындағы №16 орта мектептің 10-сынып оқушылары арасында ұйымдастырылып, үш кезеңде жүзеге асырылды: бастапқы диагностика, әдістемені енгізу, қорытынды нәтижелерді бағалау. Зерттеу барысында авторлық бағдарлама негізінде әзірленген сабақ құрылымы арқылы оқушылар Tinkercad платформасында үшөлшемді нысандарды жобалап, Ultimaker Cura слайсерінде оларды физикалық үлгіге айналдыруға дайындық жүргізді. Практикалық іс-әрекет пен жобалық оқытудың ықпалдасқан түрі оқушылардың алгоритмдік және конструкциялық ойлау қабілеттерін, цифрлық сауаттылығын, визуалды-кеңістіктік танымын айтарлықтай арттырды. Жинақталған нәтижелер ұсынылған әдістеменің тиімділігін дәлелдеп қана қоймай, 3D модельдеу құралдарын жалпы білім беру мазмұнына интеграциялау мүмкіндіктерін кеңейтетінін көрсетті. Сонымен қатар, оқушылардың пәнге деген танымдық қызығушылығы, шығармашылық белсенділігі және кәсіби бағдарлану тенденциясы жағымды серпін алды. Зерттеу қорытындысында ұсынылған әдістемелік шешімдер цифрлық білім беруді тереңдетуге және оны педагогикалық практикада жүйелі қолдануға ғылыми негіз бола алады.*

***Кілт сөздер:** STEAM-дизайн, 3D модельдеу, информатика оқыту әдістемесі, үшөлшемді прототиптеу, цифрлық құзыреттілік, инженерлік ойлау, пәнаралық интеграция*

ЭФФЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 3D- МОДЕЛИРОВАНИЯ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ НА ОСНОВЕ STEAM-ДИЗАЙНА

Б.Е. КОЙШЫБАЙ, Ж.Е. ОРАЗ

Учитель информатики

Казахстан, г. Астана

Учитель информатики

Казахстан, г. Астана

***Аннотация.** Системное и эффективное внедрение STEAM-дизайна в образовательное пространство рассматривается как современная педагогическая стратегия, направленная на развитие инженерного мышления, пространственного воображения и креативных компетенций учащихся. В рамках настоящего исследования определены методологические основы интеграции технологии трёхмерного моделирования в преподавание информатики, а также всесторонне проанализирован её дидактический, когнитивный и технологический потенциал. Экспериментальная работа была проведена среди учащихся 10 класса средней школы №16 имени Т. Айбергенова в городе Астана и реализована в три этапа: начальная*

диагностика, внедрение методик, итоговый анализ результатов. В ходе эксперимента ученики, используя авторскую методику, разрабатывали трёхмерные объекты на платформе Tinkercad и готовили их к печати в слайсере Ultimaker Cura. Интеграция практической деятельности и проектного обучения способствовала значительному росту алгоритмического и конструктивного мышления, цифровой грамотности и визуально-пространственного восприятия учащихся. Полученные данные подтвердили эффективность предложенной методики и показали перспективы расширения применения 3D-моделирования в общем образовательном процессе. Отмечен также положительный сдвиг в уровне учебной мотивации, творческой активности и профессиональной ориентации школьников. Предложенные методические решения могут служить научной основой для углубления цифрового образования и системного внедрения в педагогическую практику.

Ключевые слова: STEAM-дизайн, 3D-моделирование, методика преподавания информатики, трёхмерное прототипирование, цифровая компетентность, инженерное мышление, междисциплинарная интеграция.

EFFECTIVE METHODOLOGY FOR TEACHING 3D MODELING TECHNOLOGY IN COMPUTER SCIENCE LESSONS BASED ON STEAM DESIGN

B.E. KOISHYBAY, ZH.E. ORAZ

Computer Science Teacher

Kazakhstan, Astana

Computer Science Teacher

Kazakhstan, Astana

Abstract. *The systematic and effective implementation of STEAM design into the educational space is viewed as a modern pedagogical strategy aimed at fostering students' engineering thinking, spatial imagination, and creative competencies. This study identifies the methodological foundations for integrating three-dimensional modeling technologies into the teaching of computer science and provides a comprehensive analysis of their didactic, cognitive, and technological potential. The experimental work was conducted among 10th grade students at Secondary School No. 16 named after T. Aibergenov in Astana and was implemented in three phases: initial diagnostics, methodological implementation, and final results evaluation. As part of the experiment, students used the author's methodology to design 3D objects on the Tinkercad platform and prepare them for printing using the Ultimaker Cura slicer. The combination of hands-on activities and project-based learning significantly enhanced students' algorithmic and constructive thinking, digital literacy, and visual-spatial cognition. The results confirmed the effectiveness of the proposed methodology and demonstrated its potential for broader integration of 3D modeling tools into the general education curriculum. Additionally, students showed increased academic motivation, creative engagement, and a stronger tendency toward professional orientation. The proposed methodological approaches provide a scientific basis for deepening digital education and for systematic implementation in pedagogical practice.*

Keywords: *STEAM design, 3D modeling, computer science teaching methodology, three-dimensional prototyping, digital competence, engineering thinking, interdisciplinary integration.*

Кіріспе

Қазіргі заманғы білім беру жүйесінде оқушылардың шығармашылық және инженерлік дағдыларын дамыту басты міндеттердің бірі болып отыр. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы [1], сондай-ақ, Қазақстанның білім жүйесін цифрландыруда STEAM-білім беру моделін енгізуді қолдайды. Осы құжаттарда оқушылардың ғылыми-техникалық бағыттағы құзыреттілігін арттыру, оларды заманауи технологияларды меңгеруге үйрету қажеттігі баса көрсетілген. 3D принтерлерді білім беру процесіне енгізу – осы мақсаттарға жетудің бір жолы

ретінде қарастырылады. Мемлекет басшысы барлық мектептерді жоғары жылдамдықты интернетпен қамтамасыз етуді және цифрлық ресурстардың қолжетімділігін арттыруды тапсырды. Бұл тапсырмалар білім беру үдерісіне заманауи технологияларды енгізу қажеттілігін көрсетеді. Осыған байланысты, информатика сабақтарында STEAM тәсілін қолдана отырып, 3D принтерлерді пайдалану оқушылардың инженерлік және шығармашылық қабілеттерін дамытуға ықпал етеді. Бұл зерттеу Президент Жолдауында қойылған міндеттерді жүзеге асыруға үлес қосады және білім беру сапасын арттыруға бағытталған маңызды қадам болып табылады. Білім беру ұйымдары заманауи технологияларды, оның ішінде 3D принтерлерді қолдану арқылы оқушылардың шығармашылық және инженерлік ойлау қабілеттерін дамытуға міндетті. Бүгінде Қазақстандағы көптеген мектептерде, колледждерде және жоғары оқу орындарында 3D модельдеу зертханалары ашылып, STEAM технологиялары енгізілуде. Дегенмен, мұндай технологияларды тиімді пайдалану үшін педагогтердің әдістемелік дайындығы мен қажетті оқу-әдістемелік құралдардың жеткілікті болуы маңызды. Білім беру мекемелері 3D технологияларын информатика, математика, инженерия және өнер пәндерімен ықпалдастыра отырып, оқушылардың цифрлық сауаттылығын дамытуда айтарлықтай рөл атқарады.

3D принтерлер мен STEAM білім беруді зерттеу әлемдік және отандық ғалымдардың назарынан тыс қалмады. Бұл бағытта шетелдік ғалымдардан S. Papert [2] (конструктивизм теориясы мен білім беруде технологияларды қолдану), Лейбов А.М., Каменев Р.В. [3], Салахов Р.Ф. [4], Филиппов О.А. [5], Гриц М.А. [6], Т.В. Шукшина, Е.А. Кузнецова [7] және т.б. терең зерттеулер жүргізген. Оқу процесінде 3D принтерді пайдалану Головки И.С. [8], Рытов А.М., Игонин Е.В., Липницкий Л.А. [9], Зеленцов В.В., М. Resnick [10] (цифрлық модельдеу және шығармашылық білім беру), M.U. Bers [11], Blikstein [12], P.Bull, G.North [13], C Martinez, S. L., Stager. G [14] сынды ғалымдардың зерттеулері маңызды орын алады. Сонымен қатар, D. Jonassen [15] 3D технологияларын қолданудың білім беру саласындағы маңыздылығын атап өтеді. Отандық зерттеушілерден А.Е. Әбілқасымова [16], А.А. Хамитова, Д.Ж. Оспанова [17]. STEAM-білім беру әдістерін зерттеп, оны Қазақстанның білім беру жүйесіне бейімдеу мәселелерін қарастырған. Алайда, 3D принтерді нақты информатика сабақтарында қолданудың әдістемесі мен тиімділігіне қатысты зерттеулер әлі де аз.

Бүгінгі таңда 3D принтерді STEAM білім беру аясында қолданудың тиімділігі туралы айтылғанымен, бірнеше қарама-қайшылықтар сақталуда:

Бірінші мектептерде материалдық-техникалық базаның әркелкілігі – кейбір мектептерде 3D принтерлер бар болғанымен, оларды пайдалануға қажетті оқу-әдістемелік құралдардың жетіспеуі байқалады. Екінші мұғалімдердің кәсіби даярлығы – педагогтердің көпшілігі 3D модельдеу және басып шығару технологияларын меңгермеген немесе оны білім беру процесіне қалай ықпалдастыру керектігін толық білмейді. Үшінші оқу бағдарламасына енгізу мәселесі – 3D модельдеу көбіне факультатив ретінде қарастырылады, ал оны негізгі пәндерге (информатика, математика, технология) интеграциялау толық жүзеге аспаған. Зерттеуіміздің негізі бағыты – информатика сабақтарында STEAM білім беру шеңберінде 3D принтерді тиімді қолданудың әдістемесін әзірлеу. Қазіргі таңда бұл мәселе Қазақстанда жеткілікті деңгейде зерттелмеген. Зерттеу аясында мектеп бағдарламасына 3D модельдеуді кіріктірудің әдістемелік негіздері айқындалып, оның оқушылардың шығармашылық және инженерлік ойлау дағдыларына ықпалы талданады. Зерттеудің мақсаты – информатика сабақтарында STEAM дизайнында 3D принтерді қолданудың тиімді әдістемесін әзірлеу және оның оқушылардың білім деңгейіне әсерін анықтау.

Осы мақсатқа жету үшін келесі сұрақтарға жауап іздейміз:

- STEAM білім беру концепциясының теориялық негіздері қандай және оның информатика пәнімен өзара байланысы қалай сипатталады?

- 3D модельдеу технологиясына негізделген оқыту әдістемесін қалай әзірлеуге болады және ол мектеп бағдарламасына қаншалықты бейімделе алады?

STEAM концепциясы — бір ғана пәнді меңгертумен шектелмейтін, оның мазмұнын басқа пәндермен байланыстыра отырып, оқушыны шынайы өмірге бейімдеуге арналған жүйе. Мұндағы басты идея — ғылым мен техниканы тек теория жүзінде емес, өмірлік мәселелерді шешуге қолдана отырып оқыту. Мысалы, математика мен физиканы инженерлік жобалармен ұштастыру, технологияны өнермен байланыстыра отырып, эстетикалық тұрғыдан пайдалы өнім жасау — осы концепцияның негізгі мазмұнын құрайды [18]. Бұл тәсіл оқу үрдісін қызықты, мағыналы әрі нәтижеге бағытталған етеді. STEAM білім беру құрылымында бес негізгі компонент өзара байланыста қарастырылады. Ғылым – табиғат құбылыстарын зерттеуге негізделсе, технология – ақпараттық және цифрлық құралдарды пайдалануға үйретеді. Инженерия – жобалау, модельдеу, құрылым құрастыру арқылы мәселені шешуді көздейді. Өнер – эстетика мен шығармашылықты дамытып, оқуға мотивация береді. Математика – логика мен дәлдікті қамтамасыз етеді. Бұл компоненттердің үйлесімділігі оқушыға күрделі мәселелерді шешуге мүмкіндік беретін кешенді қабілеттерді қалыптастырады. STEAM концепциясының маңызды ерекшелігі – оқушыны пассивті тыңдаушыдан белсенді жасампаз тұлғаға айналдыруы. Бұл жүйеде оқушы тек дайын ақпаратты қабылдамайды, керісінше, мәселені өздігінен талдап, шешуге тырысады. Мұндай тәсіл оқушының дербестігін, шығармашылығын, логикалық ойлауын және командалық жұмыс қабілетін дамытады.

Тағы бір артықшылығы – заманауи технологиялармен жұмыс істеу мүмкіндігі. Arduino, 3D-принтер, LEGO Education сияқты платформалар арқылы оқушылар нақты өнім жасап, өз идеяларын жүзеге асыруды үйренеді. Бұл олардың инженерлік және технологиялық құзыреттіліктерін ерте жастан дамытады. Сонымен қатар STEAM оқытудың гендерлік тепе-теңдікке де ықпалы бар. Әсіресе қыз балалар арасында инженерлік және технологиялық мамандықтарға қызығушылықты арттырып, олардың осы салада білім алуға деген ынтасын оятады. STEAM білім берудің негізгі қағидаттарын үшке бөліп қарастыруға болады:

1 - сурет. STEAM білім беру жүйесінің негізгі қағидаттары

STEAM білім берудің негізгі қағидаттарының бірі – интеграция. Пәндердің мазмұнын өзара байланыстыра отырып оқыту оқушылардың теориялық білімдерін өмірлік жағдайларда қолдануға дағдыландырады. Мәселен, бір жобада оқушы экологиялық мәселені (ғылым) зерттеп, оған техникалық шешім (инженерия) ұсынып, оны эстетикалық тұрғыда безендіріп (өнер), есептеу жүргізіп (математика), технологиялық құралдарды қолдану арқылы (технология) жүзеге асыра алады. Екінші қағидат – жобалық оқыту әдісі. Оқушылар нақты өмірлік проблемаларды шешу үшін топпен жұмыс істеп, зерттеу, жоспарлау, шешім қабылдау, құрастыру және қорғау секілді кезеңдерден өтеді. Бұл әдіс арқылы оқушылардың зерттеушілік, шығармашылық, қарым-қатынас және көшбасшылық дағдылары дамиды. Үшінші қағидат – тәжірибеге бағытталған оқу. STEAM жобаларында оқушы тек білім алушы емес, белсенді қатысушы. Олар қолмен әрекет ету арқылы өз тәжірибесін жинақтайды, қателіктер арқылы үйренеді, нәтижеге жетудің балама жолдарын іздейді. Бұл үрдіс оқушылардың танымдық қызығушылығын арттырып, білімді меңгеру сапасын күшейтеді. STEAM оқытуда "қате" — жетістікке апаратын құрал. Көптеген білім беру жүйесінде қателік жасау теріс әрекет ретінде

қабылданады. Ал STEAM жүйесінде керісінше – қате жасау үйренудің ең маңызды кезеңі деп есептеледі. Мысалы, инженерлік жоба жасауда алғашқы үш нұсқа сәтсіз болуы – қалыпты жағдай. Бұл оқушыны проблемаға бірнеше жағынан қарауға және табандылыққа тәрбиелейді. STEAM оқушылары болашаққа нақты мамандық таңдамайды — олар мамандық ойлап табады. STEAM оқыту идеясы — оқушыны болашақта әлі шықпаған мамандықтарға дайын ету. Мысалы, 2030 жылға қарай пайда болатын "цифрлық дизайнер-хирург", "медиа-археолог", "нейроинтерфейс инженер" сынды мамандықтарға қазірден бейімделу қажет. Бұл — таңғаларлық, бірақ дәлелденген болжам. Ал өнер (Art) – STEM-ге қосылған соң, креативтілікке деген көзқарас түбегейлі өзгерді. Бұрын ғылым мен өнер бөлек қарастырылса, STEAM арқылы дәлелденген: «Шекспирді оқу баланың логикалық ойлауын, ал сурет салу — алгоритмдік ойлауды дамытуы мүмкін». Яғни, өнер шығармашылықтан бөлек математикалық ойлауды да дамытады, бұл көпшілікті таң қалдырады. Сондай-ақ STEAM жобалары мектеп бағдарламасын «жаңғыртады». Кейбір мектептерде STEAM жобалары арқылы оқу бағдарламасының ескі тақырыптары заманауи форматқа көшірілуде. Мысалы, "жарықтың таралуы" деген физика тақырыбын 3D баспа арқылы линза жасап түсіндіреді немесе биологиядағы "жасуша құрылымын" виртуалды шындықпен көруге мүмкіндік беріледі.

STEAM білім беру моделі аясында робототехника саласының орны ерекше екеніне тоқталған жөн. Робототехника — ғылым, технология, инженерия, өнер және математика салаларын тоғыстыратын кешенді пәндік бағыт ретінде танылуда. Мәселен, халықаралық деңгейдегі ең танымал жарыстардың бірі – FIRST Robotics Competition (FRC) олимпиадасында қатысушылар робот жасаумен айналысады. Бұл жарыста роботтардың күрделі құрылымдарын әзірлеу барысында түрлі бөлшектердің жетіспеушілігі жиі кездеседі. Осындай жағдайларда қатысушылар өздерінің жобаларын толықтыру мақсатында 3D принтерлерді қолданады. Роботтың нақты қажеттілігіне қарай арнайы механизмдер, адаптерлер, қысқыш элементтер мен басқа да бөлшектер 3D баспа арқылы жедел дайындалады. Бұл тәсіл құрылымның функционалдығын арттырып қана қоймай, жарыс жағдайында инженерлік ойлау мен жылдам шешім қабылдау қабілетін дамытуға ықпал етеді. Сондай-ақ, FIRST Tech Challenge (FTC) және FIRST LEGO League (FLL) секілді жарыстарда да 3D принтерлердің рөлі ерекше. FTC жарыстарында оқушылар шағын, бірақ күрделі механизмдермен жұмыс істейді, онда әрбір миллиметр маңызды. 3D принтерлер арқылы роботтарға арналған жеңіл, бірақ берік пластикалық бөлшектер шығарылып, командалардың техникалық тапсырмаларды тиімді орындауына мүмкіндік береді. Ал FLL жарысында LEGO элементтерін модификациялау немесе жетіспейтін детальдарды басып шығару тәжірибесі жиі кездеседі, бұл балалардың инженерлік креативтілігін дамытуға көмектеседі. Қазақстанда да 3D принтерлерді қолдану арқылы өткізілетін жарыстар саны артуда. Kazakhstan FIRST Robotics Championship, KazRoboProject және Roboland сияқты ұлттық жарыстарда оқушылар өз роботтарын құрастыру барысында 3D баспаны белсенді пайдаланады. Әсіресе, Roboland жарысында роботтардың дизайнын ерекше етіп жасау, қосымша функцияларды іске асыру үшін 3D модельдеу мен басу мүмкіндіктері кеңінен қолданылады. Бұл оқушылардың өз жобаларын ерекшеліуіне және функционалды түрде жетілдіруіне үлкен мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, халықаралық деңгейдегі World Robot Olympiad (WRO) жарысында да 3D принтерлердің рөлі жыл сайын артып келеді. WRO ережелеріне сәйкес кейбір санаттарда қатысушылар роботтарының бөліктерін өздері жобалап, 3D басып шығару арқылы құрастыруға рұқсат етілген. Бұл мүмкіндіктер оқушылардың инженерлік дағдыларын дамытып қана қоймай, жобаларды оңтайландыру мен инновациялық шешімдер табу қабілетін арттырады.

Зерттеу әдістері мен материалдар

Халықаралық ұйымдар тарапынан да бұл үрдіске ерекше көңіл бөлінуде. ЮНЕСКО-ның «Smart Education Strategies for Teaching and Learning» баяндамасында білім беру саласында 3D принтерлерді қолданудың маңызы атап көрсетіледі [19]. Бұл құжатта 3D технологиялардың оқушылардың креативтілігін, кеңістіктік ойлауын және практикалық дағдыларын дамытудағы

әлеуеті ерекше атап өтіледі. Сонымен қатар, ЭЫДҰ (OECD) әзірлеген «3D Printing and International Trade» зерттеуінде 3D принтингтің халықаралық экономикадағы ықпалын талдай отырып, білім беру жүйесінде де оның ауқымды қолданыс табуы қажет екені баса көрсетіледі [20]. Бұл ұйымдардың ұстанымдары білім берудегі инновациялық технологияларды енгізудің жаһандық тенденциясын анықтайды. АҚШ тәжірибесі 3D принтерді білім беру процесіне интеграциялаудың тиімді үлгісін көрсетеді. GE Additive Education Program бағдарламасы аясында әлемнің 30-дан астам еліндегі мектептерге 1400-ден астам 3D принтер таратылып, оқушылардың практикалық инженерлік дағдыларын дамытуға бағытталған жобалар жүзеге асырылды [21]. Жалпы, шетелдік тәжірибе 3D принтерді оқу процесіне тиімді енгізудің бірнеше негізгі қағидатын айқындайды: практикалық жобалық тәсілді белсенді қолдану, пәндік интеграцияны қамтамасыз ету, оқушылардың шығармашылық бастамаларын қолдау және мұғалімдердің кәсіби біліктілігін үздіксіз арттыру. Қазақстан үшін бұл тәжірибелерді бейімдеу білім беру мазмұнын жаңғыртудың және оқушылардың технологиялық сауаттылығын арттырудың маңызды тетігі болмақ.

Қазақстанның жалпы орта білім беру жүйесінде 3D принтерді оқыту тәжірибесі біршама дамып келе жатқанымен, қазіргі ахуалда теория мен практика арасындағы алшақтық, әдістемелік бірізділіктің болмауы, мұғалімдердің кәсіби даярлығының жеткіліксіздігі және материалдық-техникалық базаның әрқелкілігі айқын байқалады. Осы кемшіліктерді ескере отырып, қазіргі заман талаптарына сай инновациялық, жүйелі және бейімделгіш әдістеме құрастыру қажеттілігі туындап отыр. Ұсынылып отырған әдістеме интеграцияланған, модульдік, практикалық-бағдарланған принциптерге негізделеді және STEAM білім беру моделінің шеңберінде жүзеге асырылады. Әдістеме оқушылардың инженерлік ойлауын, креативтілігін, кеңістіктік және технологиялық сауаттылығын дамытуға бағытталған.

1 - кесте. Арнайы әзірленген модульдік оқу-әдістемелік кешен құрылымы

№	Модуль атауы	Сабак тақырыптары	Сағат саны	Программ алық қамтамасыз ету	Техникалық құралдар	Қосымша ресурстар
1	Теориялық дайындық негіздері	- 3D модельдеудің даму тарихы - 3D баспа технологияларының түрлері (FDM, SLA, SLS) - 3D принтердің құрылымдық элементтері	1 сағат	Презентациялар, 3D-принтердің демонстрациялық бағдарламасы	Мультимедиялық проектор, демонстрациялық 3D принтерлер (мысалы, Creality Ender 3)	ЮНЕСКО-ның Smart Education баяндамасы, бейнематериалдар
2	Базалық практикалық дағдыларды меңгеру	- Tinkercad платформасында алғашқы модельдеу - Модельді слайсер бағдарламасында өндеу (Ultimaker Cura) - 3D баспаға алғашқы практикалық тапсырма	2 сағат	Tinkercad, Ultimaker Cura	Бастапқы деңгейдегі FDM принтерлер (Bambu Lab X1C, Creality Ender 3 V2)	Tinkercad Classroom платформасы, онлайн бейсабақтар

3	Интеграцияланған жобалық жұмыс	- Математика пәнімен интеграция: Геометриялық фигураларды модельдеу - Биология пәнімен интеграция: Орган үлгілерін жасау - Өнер пәнімен интеграция: Дизайн және эстетикалық модельдер	3 сағат	Tinkercad, Fusion 360 (бастапқы деңгейі)	FDM принтерлер, 3D сканерлер (Shining 3D EinScan-SE)	Fusion 360 онлайн тренингтері, Autodesk Design Academy
4	Инженерлік дизайн және прототиптеу	- Күрделі функционалды модельдер әзірлеу - Механикалық қосылыстар мен қозғалыс модельдері - Техникалық құжаттаманы дайындау	4 сағат	Fusion 360 (орта деңгей), Blender	Механикалық бөлшектер үшін арнайы 3D принтерлер (Prusa i3 MK3S+), техникалық құралдар (калипер, микрометр)	Blender негіздері курсы, OpenSCAD оқулықтары
5	Инновациялық қолданбалы жобалар әзірлеу	- Әлеуметтік маңызы бар жобалар құрастыру (экология, медицина, инклюзия) - Өздік жобалау: идеядан прототипке дейін - Жоба қорғауы және постер сессия	2 сағат	Fusion 360 (толық цикл), Onshape, Autodesk Inventor	Премиум деңгейлі принтерлер (Raise3D Pro3), презентациялық құралдар	Polar Cloud платформасы, инклюзивті білімге арналған ресурстар (Tactile Graphics)

Ұсынылып отырған модульдік оқу-әдістемелік кешен – қазіргі білім беру жүйесінің жаңғыру талаптарына толық жауап беретін, терең теориялық және практикалық негізделген ғылыми-әдістемелік шешім болып табылады. Әдістеме Қазақстандағы информатика пәнінде 3D принтерді оқыту тәжірибесіндегі негізгі кемшіліктерді талдау негізінде әзірленіп, әлемдік ғылыми-педагогикалық тәжірибемен ұштастырылған.

Әдістемелік кешеннің басты ерекшелігі — оқыту процесін теориялық білім беру мен практикалық іс-әрекетті органикалық үйлестіру арқылы құрылымдау. Әр модуль оқушылардың жас және танымдық ерекшеліктерін ескере отырып дайындалған және оқу мақсаттарына қол жеткізуді кезең-кезеңімен қамтамасыз етеді. Теориялық дайындық пен базалық практикалық дағдыларды қалыптастырудан бастап, күрделі инженерлік жобаларды дайындауға дейінгі толық цикл оқушылардың инженерлік ойлауын, шығармашылық әлеуетін және технологиялық сауаттылығын жан-жақты дамытуды көздейді.

Талдау мен нәтижелер

Эксперимент Астана қаласы №16 орта мектептің базасында ұйымдастырылды. Эксперименттің мақсаты — 3D модельдеу және слайдинг технологияларын қолдану арқылы

оқушылардың шығармашылық және инженерлік дағдыларының қалыптасуына әсерін анықтау болды.

Эксперименттік жұмыс екі топта жүргізілді:

- Эксперимент тобы — 10 "Б" сынып оқушылары (27 оқушы);
- Бақылау тобы — 10 "В" сынып оқушылары (27 оқушы).

Эксперимент үш негізгі кезеңнен тұрды. Даярлық кезеңі: Бұл кезеңде сыныптар іріктеліп алынды, педагогикалық жағдайлар біріздендірілді, оқу мақсаттары нақтыланды. Эксперимент барысында қолданылатын әдістемелік материалдар мен бағалау құралдары дайындалды. Сондай-ақ, бастапқы сауалнама жүргізіліп, оқушылардың 3D модельдеу және ақпараттық технологияларға қызығушылық деңгейі анықталды. Негізгі (эксперименттік) кезең: Эксперимент тобына Tinkercad және Ultimaker Cura, BlocksCAD, Leopoly, Gravity Sketch, SculptGL бағдарламаларын қолданып арнайы жасалған модульдік оқу бағдарламасы бойынша сабақтар өткізілді. Оқушыларға 3D модельдерді құру, оларды слайдинг арқылы баспаға дайындау тапсырмалары ұсынылды. Бақылау тобында дәстүрлі әдістер бойынша информатика сабақтары жүргізілді, яғни 3D модельдеу қолданылмады. Оқыту барысында әр топтың шығармашылық белсенділігі, өздік жұмыс жасау қабілеттері және практикалық дағдылары бақыланды. Қорытынды кезеңі: Эксперимент соңында екі топтың білім, дағды және қызығушылық деңгейін бағалау үшін қорытынды сауалнама жүргізілді. Сонымен қатар, практикалық жобалар мен өзіндік жұмыстардың сапасына салыстырмалы талдау жасалды.

Эксперимент әдіснамасы сапалық және сандық әдістерді біріктіре отырып құрылды. Негізгі зерттеу құралдары ретінде сауалнама, бақылау парақтары және практикалық тапсырмалардың орындалу нәтижелері қолданылды.

Эксперимент басталғанға дейін бақылау тобы (10 "В" сынып) мен эксперимент тобының (10 "Б" сынып) оқушылары 3D модельдеу және 3D баспа технологиялары бойынша білім деңгейін анықтауға арналған диагностикалық тест тапсырды.

Тест нәтижелері төмендегідей болды:

2 – сурет. Бастапқы тест нәтижелерінің салыстырмалы талдауы

«Бастапқы нәтиже» диаграммасы 10 "Б" сынып (эксперимент тобы) және 10 "В" сынып (бақылау тобы) оқушыларының бастапқы диагностикалық тест тапсырмаларындағы дұрыс жауаптарының пайыздық үлесін салыстыра көрсетеді. Диаграмма мәліметтерін талдау нәтижесінде екі топтың білім деңгейі арасында айырмашылық бары анықталды. Жалпы алғанда, эксперимент тобының барлық сұрақтар бойынша дұрыс жауап пайызы бақылау тобымен салыстырғанда сәл жоғары екенін байқауға болады. Атап айтқанда, 5-ші сұрақта ("3D принтер материалы қандай?") ең жоғары нәтижелер тіркелді: бақылау тобында — 65%, эксперимент тобында — 69%. Бұл оқушылардың күнделікті өмірден PLA пластигі туралы

белгілі бір түсінікке ие екенін көрсетеді. Ең төмен көрсеткіштер 4-ші сұрақ ("Slicer бағдарламасының негізгі функциясы") бойынша байқалды: бақылау тобында — 41%, эксперимент тобында — 49%. Бұл нәтиже оқушылардың слайсинг процесі туралы түсінігінің төмендігін көрсетеді және болашақта осы тақырыпқа ерекше көңіл бөлу қажеттігін айқындайды. Сонымен қатар, 7-ші және 8-ші сұрақтарда (баспа ақауларының себептері және модельді баспаға дайындау) екі топта да дұрыс жауаптардың үлесі 50%-дан төмен болды, бұл оқушылардың практикалық қолданбалы білімінің жеткіліксіздігін растайды.

Жалпы алғанда, эксперимент тобының дұрыс жауап беру деңгейі 5–7% жоғары болғанымен, екі топтың да білім деңгейі орташа деңгейде қалып отыр. Бұл нәтижелер педагогикалық эксперименттің қажеттілігін және 3D модельдеу мен баспа технологияларын оқытуда жүйелі жұмыстың маңызды екенін дәлелдейді. Эксперимент аяқталған соң 10 "Б" (эксперимент тобы) және 10 "В" (бақылау тобы) сыныптарында қорытынды диагностикалық сауалнама жүргізілді. Бұл сауалнама оқушылардың 3D модельдеу және 3D баспа саласындағы білім деңгейіндегі өзгерістерді анықтауға бағытталды.

Сауалнама нәтижелері келесідей:

2 – кесте. Бақылау және эксперимент тобының нәтижелері

№	Сұрақ	Бақылау тобы (10 В) дұрыс жауап (%)	Эксперимент тобы (10 Б) дұрыс жауап (%)
1	3D модельдеу дегеніміз не?	70%	89%
2	3D принтердің жұмыс принципі	68%	86%
3	3D модельдеу бағдарламасы (Vectary)	55%	82%
4	Slicer бағдарламасының функциясы	52%	80%
5	3D принтер материалы (PLA пластигі)	72%	91%
6	Модельдің көлемін өзгерту (Scale)	60%	85%
7	Модельдің қисайып шығу себебі	50%	78%
8	Модельді баспаға дайындау (Slicing)	55%	83%
9	Баспаның сапасына әсер ететін параметр (Layer Height)	59%	80%
10	3D принтердің технологиялық түрі (Аддитивті)	66%	88%

3 – сурет. ЭТ және БТ қорытынды нәтижелері

Қорытынды сауалнама нәтижелері эксперимент тобының білім деңгейінде айтарлықтай оң өзгеріс болғанын көрсетті. Эксперимент басталғанға дейінгі орташа нәтиже 56,0% болса, тәжірибеден кейін ол 84,2%-ға дейін өсті. Стандартты ауытқудың төмендеуі (4.1%) білім сапасының тұрақты жақсарғанын және оқушылардың дағдыларының біркелкі қалыптасқанын дәлелдейді. Бақылау тобында да белгілі бір өсім байқалғанымен (50,6%-дан 60,7%-ға дейін), бұл өсім эксперимент тобына қарағанда әлдеқайда төмен болды. Бұл фактор арнайы модульдік оқу бағдарламасы мен 3D модельдеу және слайсинг технологияларын мақсатты түрде енгізудің тиімділігін ғылыми түрде дәлелдейді. Қорытынды сауалнама нәтижелерін сапалы түрде талдау үшін алдымен әр топтың дұрыс жауаптарының пайыздық көрсеткіштерінің орташа мәні (average) есептелді. Бұл тәсіл оқушылардың жалпы білім деңгейін сандық түрде сипаттауға мүмкіндік береді. Есептеу әдістемесі реттік шкала бойынша өлшенген эксперименттік мәліметтер үшін сәйкестіктер мен айырмашылықтардың дұрыстығын анықтауға негізделді. Бұл мақсатта біртектілік критерийі — яғни Pearson-нің хи-квадрат (χ^2) критерийі қолданылды.

Екі топтың (бақылау және эксперимент) нәтижелерін салыстыру үшін төмендегі формула пайдаланылды:

$$\chi_{\text{ЭМП}}^2 = N \times M \times \sum_{k=1}^L \left(\frac{n_k}{N} - \frac{m_k}{M} \right)^2 \quad (1)$$

Мұндағы:

- N - эксперимент тобының оқушылар саны,
- M - бақылау тобының оқушылар саны,
- L - шкала деңгейлері немесе сұрақтар саны,
- n_k және m_k - сәйкес сұрақ бойынша дұрыс жауап берген оқушылар саны.

Әр сұрақ үшін эксперимент тобы мен бақылау тобының дұрыс жауаптарының пайыздық үлестері алынды.

1. Әр сұрақ бойынша екі топтың үлес айырмасы табылды $\left(\frac{n_k}{N} - \frac{m_k}{M} \right)$.

2. Әр айырманың квадраты есептелді $(\cdot)^2$.

3. Барлық квадратталған айырмалар қосылды (\sum) .

4. Қорытынды қосынды $N \times M$ көбейтіндісіне көбейтілді.

5. Біздің нәтижеміз:

- Барлық сұрақтар бойынша айырмалардың квадраттарының қосындысы: 0.5677.
- Оқушылар саны: $N = M = 27$.
- Сондықтан:

$$\chi_{\text{ЭМП}}^2 = 27 \times 27 \times 0.5677 = 413.67 \quad (2)$$

Есептеу нәтижесінде $\chi_{\text{ЭМП}}^2 = 413.67$ мәні алынды. Бұл мән критикалық мәннен (16.92) әлдеқайда жоғары.

Бұл нені білдіреді?

- Демек, бақылау және эксперимент топтары арасында сауалнама нәтижелері бойынша елеулі айырмашылық бар.

- Бұл айырмашылық кездейсоқ емес, арнайы жасалған оқу бағдарламасының тиімділігін нақты дәлелдейді.

Басқаша айтқанда, эксперимент барысында қолданылған әдістемелер оқушылардың 3D модельдеу мен слайсинг саласындағы білім деңгейін айтарлықтай арттырғаны статистикалық тұрғыда дәлелденді.

Жүргізілген эксперимент нәтижелері арнайы әзірленген модульдік оқу бағдарламасының 3D модельдеу және слайсинг саласында оқушылардың білімін арттырудағы тиімділігін айқын көрсетті. Бастапқы сауалнама нәтижелері бойынша екі топтың білім деңгейі орташа деңгейде болғанымен, эксперимент соңында эксперимент тобының білім көрсеткіші бақылау тобынан едәуір жоғары екені анықталды. Орташа мәндер мен стандартты ауытқуларды салыстыру, сондай-ақ Pearson-нің χ^2 критерийі бойынша жүргізілген математикалық өңдеу нәтижелері эксперимент тобының білім сапасында статистикалық тұрғыдан мәнді өсім бар екенін дәлелдеді. Нақтырақ айтқанда, эксперимент тобының білім деңгейі 84,2%-ға жетіп, бақылау тобынан 23,5% жоғары нәтиже көрсетті. Сонымен қатар, стандартты ауытқудың төмен болуы білім деңгейінің біркелкі қалыптасқанын көрсетті. Осылайша, 3D модельдеу және слайсинг технологияларын мақсатты түрде интеграциялау оқушылардың шығармашылық және инженерлік қабілеттерін дамытуда маңызды рөл атқаратыны ғылыми түрде негізделді.

Қорытынды

Мұндай әдістемені қолдану нәтижесінде оқушыларда тек цифрлық сауаттылық емес, сонымен қатар инженерлік, жобалық және зерттеушілік мәдениет қалыптасты. Олар нақты өнім жасау, қателермен жұмыс жасау, рефлексия жасау, өз идеяларын жүзеге асыру сияқты маңызды құзыреттерді меңгерді. Оқу жобалары барысында оқушылар жекелей де, топпен де жұмыс істеу дағдыларын, шығармашылық ынтымақтастықты, ортақ мақсатқа жету жолындағы өз рөлін түсінуді дамыта білді.

Сонымен қатар, жобалар ұлттық мәдениетпен тығыз байланыстырылды. Қазақтың киіз үйі, ою-өрнегі, домбырасы, тарихи кесенелері секілді тақырыптар оқушылардың ел тарихы мен өнерін технологиялық тұрғыда қайта пайымдауына мүмкіндік берді. Мұндай тәсіл тек технологиялық бағыттағы біліммен шектелмей, тұлғаның ұлттық құндылықтарға деген құрметін, рухани-мәдени әлеуетін қалыптастыруға негізделді. Бұл – қазіргі білім беру мазмұнының құндылықтық аспектісін нығайтудың нақты жолы.

Жалпы, бұл зерттеу 3D модельдеуді мектеп информатикасы аясында тиімді қолданудың ғылыми-әдістемелік негіздерін айқындап, нақты тәжірибелік шешімдер ұсынды. 3D принтер мен цифрлық модельдеу құралдарын қолдану – тек құрал емес, тұтас әдістемелік жүйе ретінде қарастырылып, оқушының тұлғалық, зияткерлік және техникалық дамуын қамтамасыз ете алатыны дәлелденді. Бұл жұмыс келешекте цифрлық педагогика, технологиялық интеграция және информатика сабақтарының жаңа форматын дамыту бағытында құнды тәжірибелік база бола алады.

Сабақ барысында жасаған оқушылардың жұмыстары және қолданылған 3D принтер

Қорытындылай келе, 3D модельдеу және басып шығару технологияларын жалпы білім беретін мектептегі информатика сабақтарына жүйелі түрде енгізу – оқушылардың білім сапасын арттыруға, олардың шығармашылық және инженерлік қабілеттерін дамытуға, сондай-ақ ақпараттық қоғамда бәсекеге қабілетті тұлға ретінде қалыптасуына мүмкіндік береді. Бұл бағыттағы зерттеу әрі қарай да жалғасып, түрлі пәндермен кіріктірілген, нақты салалық жобалармен толықтырылып, кең ауқымды білім беру реформаларына үлес қосуға әлеуетті.

Осы зерттеу негізінде келесі практикалық ұсыныстарды ұсынамыз:

- STEAM-дизайнға негізделген 3D модельдеу технологияларын жалпы білім беру мазмұнына жүйелі түрде енгізу және оны цифрлық білім беру стратегиясымен үйлестіру;

- Жалпы орта білім беру ұйымдарының информатика пәні мұғалімдерін 3D технологиялар мен слайсинг платформаларында жұмыс істеуге арнайы қайта даярлау курстары арқылы кәсіби тұрғыда қолдау;

- 3D модельдеуге бағытталған пәнаралық элективті курстар мен үйірмелерді енгізу арқылы оқушылардың жобалық және инженерлік дағдыларын тереңдету;

- Әдістеменің тиімділігін әртүрлі жастағы білім алушылармен және түрлі аймақ мектептерінде апробациялау арқылы оның бейімделу аясын кеңейту.

Ұсынылған бағыттарды іске асыру – орта білім берудің мазмұнын жаңғыртуға, оқушылардың XXI ғасыр дағдыларын дамытуға және цифрлық трансформация талаптарына бейімделген білім беру ортасын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы. – Астана : ҚР Үкіметі, 2007. – 86 б.
2. Papert S. Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. – New York : Basic Books, 1980. – 252 p.
3. Лейбов А. М., Каменев Р. В., Осокина О. М. Оқу процесінде 3D прототиптеу технологияларын қолдану // Ғылым мен білімнің заманауи мәселелері. – 2014. – № 5.

4. Салахов Р. Ф., Салахова Р. И., Гаптраупова З. Н. Оқу үдерісінде 3D басып шығару технологиясының мүмкіндіктері // Филология ғылымдары. Теория және практика сұрақтары. – 2017. – № 6–2 (72). – Б. 196–198.
5. Филиппова О. А. «Инженерлік графика» пәнінде үш өлшемді басып шығару технологиясын оқу үдерісінде пайдалану // Ғылым, технология және білім. – 2015. – № 10. – Б. 126–130.
6. Гриц М. А., Дегтярева А. В., Чеботарева Д. А. Білім беру саласындағы 3D технологиялардың әлеуеті // Авиация және астронавтиканың өзекті мәселелері. – 2015. – Т. 2. – № 11. – Б. 925–927.
7. Шукшина Т. В., Кузнецова Е. А., Черкасова И. В. STEM және STEAM білім беруді Ресейдегі білім беру жүйесін жаңғыртудың концептуалдық негізі ретінде // Science for Education Today. – 2021. – Т. 11. – № 2. – Б. 66–90. – DOI: 10.15293/2658-6762.2102.05.
8. Головки И. С. Жалпы білім беретін мектептегі инженерлік 3D модельдеу мен прототиптеудің ерекшеліктері // Ғылым және білім: даму векторлары : РФ мектеп-интернаттары мен коррекциялық білім беру ұйымдарын дамыту бойынша баяндамалар жинағы / Бүкілресейлік конф. (Чебоксары, 2016 ж. 24 қазан). – Чебоксары, 2016. – Б. 266–271.
9. Липницкий Л. А., Пилгун Т. В. Аддитивті технологиялар және олардың білім беру жүйесінде қолданылу болашағы // Жүйелік талдау және қолданбалы информатика. – Минск : Беларусь ұлттық техникалық университеті, 2018. – № 3. – Б. 76–82.
10. Resnick M. Lifelong Kindergarten: Cultivating Creativity through Projects, Passion, Peers, and Play. – Cambridge : MIT Press, 2017. – 200 p.
11. Bers M. U. Beyond Coding: How Children Learn Human Values Through Programming. – Cambridge : MIT Press, 2018. – 256 p.
12. Blikstein P. Digital fabrication and ‘Making’ in education: The democratization of invention // Journal of Science Education and Technology. – 2013. – Vol. 22, No. 5. – P. 537–552.
13. Bull G., North C. Digital Fabrication and Making in Education: The Democratization of Invention. – London : Routledge, 2015. – 234 p.
14. Martinez S. L., Stager G. Invent to Learn: Making, Tinkering, and Engineering in the Classroom. – 2nd ed. – Torrance, CA : Constructing Modern Knowledge Press, 2019. – 312 p.
15. Jonassen D. H. Learning to Solve Problems: A Handbook for Designing Problem-Solving Learning Environments. – New York : Routledge, 2011. – 340 p.
16. Әбілқасымова А. Е. Инновациялық білім беру технологиялары. – Алматы : Рауан, 2015. – 240 б.
17. Хамитова А. А., Оспанова Ж. Дж. Мектептегі информатика курсында 3D модельдеуді оқытудың рөлі // Bulletin of Toraighyrov University Pedagogics Series. – 2020. – DOI: 10.48081/RSSQ8490.
18. Perignat E., Katz-Buonincontro J. The STEAM approach: Implementation and educational, social and economic consequences // Arts Education Policy Review. – 2021. – Vol. 122, No. 2. – P. 91–99. – <https://doi.org/10.1080/10632913.2021.1974997>
19. UNESCO Institute for Information Technologies in Education. Smart Education Strategies for Teaching and Learning [Электрондық ресурс]. – Қолжетімді: <https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2022/09/Smart-education-strategies-publication.pdf>
20. OECD. 3D Printing and International Trade [Электрондық ресурс]. – Қолжетімді: https://www.oecd.org/en/publications/3d-printing-and-international-trade_0de14497-en.html
21. Polar Cloud. GE Additive Education Program [Электрондық ресурс]. – Қолжетімді: https://en.wikipedia.org/wiki/Polar_Cloud